

VARIABILIDAD ONTOGÉNICA EN LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA DEL VENENO DE *Bothrops venezuelensis* (SERPENTES, VIPERIDAE) EN RATONES C57BL/6**ONTOGENETIC VARIABILITY IN THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF THE VENOM OF *Bothrops venezuelensis* (SERPENTES, VIPERIDAE) IN C57BL/6 MICE**

DEMETRIO KIRIAKOS*, ÁNGELA ROJAS-GONZÁLEZ, MAYERLIN BLANCO, LEOMERY ROMERO, LEONARDO DE SOUSA

*Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, Escuela de Ciencias de la Salud, Serpentario del Centro de Medicina Tropical de Oriente, Centro de Investigaciones en Ciencias de la Salud, Grupo de Investigación en Toxinología Aplicada y Animales Venenosos, Barcelona, Venezuela**Correspondencia: Demetrio Kiriakos , E-mail: d.kiriakosb@gmail.com**RESUMEN**

En este trabajo se determinó y comparó la actividad biológica [dosis letal cincuenta (DL₅₀), signos de toxicidad aguda experimental y efecto proteolítico y procoagulante] del veneno de ejemplares adultos y juveniles de *Bothrops venezuelensis* (Serpentes, Viperidae) administrado por vía intraperitoneal (vip) en ratones hembra C57BL/6, para una hora de experimentación. La DL₅₀ por vip, para 60 minutos de observación, del veneno de adultos fue de 15,84 mg.kg⁻¹ con límites de confianza al 95% entre 14,98 y 16,81 mg.kg⁻¹ de ratón. Para los juveniles la DL₅₀ fue de 8,43 (7,94 - 8,91) mg.kg⁻¹ de ratón. La comparación de ambas DL₅₀, empleando la técnica de análisis de variancia de Kruskal-Wallis, indicó que el veneno de los juveniles fue significativamente (KW = 17,98; *p* = 0.00018) más potente que el de los adultos. En el modelo múrdo se identificaron, respectivamente, once y catorce manifestaciones clínicas de toxicidad aguda causada por los venenos. Se observó efecto proteolítico [25 µL de veneno a diferentes diluciones (1:2 hasta 1:256)] sobre la gelatina de placas radiográficas veladas con ambos venenos. El de los adultos fue más proteolítico, degradando la capa de proteínas, aún a la dilución más alta (1:256) en contraste los juveniles fue proteolítico hasta la dilución 1:8. Al comparar la velocidad de acción de cada veneno sobre plasma sanguíneo humano, el veneno de los juveniles posee actividad procoagulante ligeramente más potente que los adultos. Los resultados permiten establecer la existencia de diferencias ontogénicas entre los venenos de esta especie de serpiente.

PALABRAS CLAVE: Toxicidad, variación ontogénica, toxinología, mapanares, dosis letal cincuenta, efecto proteolítico, acción procoagulante.

ABSTRACT

The biological activity [fifty lethal dose (LD₅₀), signs of acute experimental toxicity and proteolytic and procoagulant effect] of the venom of adult and juvenile specimens of *Bothrops venezuelensis* (Serpentes, Viperidae), administered intraperitoneally (vip) in mice (C57BL/6 female), was determined and compared for one hour of experimentation. The LD₅₀ per vip, for 60 minutes of observation, of the venom of adult specimens was 15.84 mg.kg⁻¹ with 95% confidence limits between 14.98 and 16.81 mg.kg⁻¹ of mice. For juveniles the LD₅₀ was 8.43 (7.94 - 8.91) mg.kg⁻¹ of mouse. The comparison of both LD₅₀ using de Kruskal-Wallis analysis of variance, indicated that the venom of juveniles was (KW = 17.98; *p* = 0.00018) more potent than that of adults. Eleven and fourteen clinical manifestations of acute toxicity caused by venoms were identified, respectively, in the murine model. The proteolytic effect [25 µL of venom at different dilutions (1:2 to 1:256)] was observed on the gelatin of radiographic plates veiled with both venoms. That of adults was more proteolytic, degrading the protein layer, even at the highest dilution (1:256), in contrast to that of juveniles, which was proteolytic up to the 1:8 dilution. When comparing the action speed of each venom on human blood plasma, the method indicated that the venom of juveniles has slightly more potent procoagulant activity than that of adults. The results allow to establish the existence of ontogenetic differences between the venoms of this species of snake.

KEY WORDS: Toxicity, ontogenetic variability, toxinology, Venezuelan lancehead, median lethal dose, proteolytic effect, procoagulant activity.

INTRODUCCIÓN

En Venezuela se registran al presente 214 especies/subespecies de serpientes contenidas en ocho familias, pero sólo dos familias, Viperidae y Elapidae, con 18 y 17 especies y subespecies respectivamente, contienen ofidios con dentadura

solenoglifa y proteroglifa que pueden comprometer la vida de los seres humanos, debido a los efectos sistémicos que causan sus venenos (Natera Mumaw *et al.* 2015). Actualmente Viperidae (subfamilia Crotalinae), en el territorio nacional, comprende diversos taxones de los géneros *Bothrops*, *Crotalus*, *Lachesis* y *Porthidium* (Natera Mumaw *et al.*

(2015); agrupadas desde el punto de vista clínico y epidemiológico como mapanares (*Bothrops* spp. y *Porthidium* spp.), cascabeles (*Crotalus* spp.) y cuaimas (*Lachesis* sp.) cuyos venenos son capaces de desarrollar letalidad en el humano afectado accidentalmente (Rodríguez-Acosta *et al.* 1995, Rodríguez-Acosta y Machado-Allison 1997, Natera Mumaw *et al.* 2015, Matos *et al.* 2019, Rengifo-González y Rodríguez-Acosta 2019), originando cifras significativas de morbilidad (De Sousa *et al.* 2013, 2016, Chippaux 2017) y de mortalidad (Benitez *et al.* 2007, Parra *et al.* 2010, De Sousa *et al.* 2014, Chippaux 2017, De Sousa *et al.* 2021) en el territorio nacional.

Los envenenamientos ocasionados por *Bothrops venezuelensis* Sandner-Montilla, 1952 representan un problema de salud pública en Venezuela debido al significativo efecto adverso de sus mordeduras en la salud humana (Rodríguez-Acosta *et al.* 2000, Sánchez *et al.* 2014). Esta especie se distribuye en Colombia (vertiente oriental de la Cordillera de los Andes) y en Venezuela en las áreas montañosas del norte, este y oeste del país a lo largo de toda la Cordillera de La Costa y en los Andes venezolanos (Lancini 1986, Campbell y Lamar 2004, Gregoriani y De Sousa 2005, Mendoza *et al.* 2012, Sánchez *et al.* 2014, Natera Mumaw *et al.* 2015), relacionándose en nuestro territorio con numerosos accidentes de relevancia en la población afectada debido a su agresividad, la eficacia de su ataque y a la toxicidad de su veneno (Rodríguez-Acosta *et al.* 2000). Aunque el veneno de esta especie de importancia médica ha sido escasamente estudiado en el país (López *et al.* 1999, Sánchez *et al.* 2014, Girón *et al.* 2018, Raventós *et al.* 2018) está constituido por un alto contenido de proteínas y péptidos, en su mayoría enzimas, que poseen acción proteolítica y coagulante, causantes de lesión tisular grave, además del efecto hemorrágico e hipotensor en sus víctimas (Rodríguez-Acosta *et al.* 1995, Rengifo-González y Rodríguez-Acosta 2019). Los principales componentes enzimáticos del veneno de las serpientes del género *Bothrops* son metaloproteasas (SVMP), serinoproteasas, fosfolipasas A2 (PLA2s) y L-aminoácidos oxidasas (LAAOs), que pueden inducir una amplia gama de efectos tóxicos, como miotoxicidad, hemorragia, coagulación sanguínea, neurotoxicidad, citotoxicidad, edema, apoptosis celular y genotoxicidad. Efectos que pueden ser potenciados por la presencia de otras enzimas presentes en menor cantidad, como, hialuronidasas, catalasas, fosfodiesterasas, amilasas, 5-nucleotidasas y desoxirribonucleasas (Calvete *et al.* 2009, Marcussi *et al.* 2013, Salgueiro y Rodríguez-Acosta 2015,

Pineda y Rodríguez-Acosta 2018, Raventós *et al.* 2018, Girón *et al.* 2019).

En este trabajo se determinó y comparó la actividad biológica [dosis letal cincuenta (DL₅₀), signos de toxicidad aguda experimental y efecto proteolítico y procoagulante] del veneno de ejemplares adultos y juveniles de *B. venezuelensis* administrado por vía intraperitoneal en ratones hembra C57BL/6, para una hora de experimentación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Obtención del veneno y localidad de captura

Se ordeñaron manualmente cuatro ejemplares adultos (dos hembras y dos machos) y cinco juveniles de *B. venezuelensis* (sexo indeterminado) recolectados en la sima "Talpa Bothrops" (10°07'56,0" N y 64°28'51,7" O, cota 682 m de altitud) (Gregoriani y De Sousa 2005, Manzanilla *et al.* 2005) o en sus alrededores en la sima Los Escorpiones (10°08'01,5" N y 64°28'28,8" O, 720 m de altitud) (Gregoriani *et al.* 2007, 2008). Las cavidades se encuentran ubicadas en las inmediaciones de la localidad de Alto Llano (denominada en algunos mapas como El Toyano) (10°07'30,7" N y 64°29'35,7" O, 875 m de altitud) (Manzanilla *et al.* 2005); paraje situado en el extremo occidental de la vertiente norte de la fila La Flojera, en el oeste de la Serranía del Turimiquire, parroquia Pozuelos, municipio Sotillo, noreste del estado Anzoátegui (Gregoriani y De Sousa 2005, Manzanilla *et al.* 2005, Gregoriani *et al.* 2007, 2008). El ámbito geográfico de captura de los ejemplares se ubica en el bosque húmedo premontano (bh-P) según la clasificación de zonas de vida (Ewel *et al.* 1968) y con los tipos de vegetación de bosques ombrófilos submontanos semideciduos estacionales y bosques ombrófilos montanos subsiempreverdes (Huber y Alarcón 1988). El clima de estas áreas es Tipo A, lluvioso cálido (Ami: bosque muy húmedo perennifolios transicional, típico de influencia marítima).

Los ejemplares fueron mantenidos en cautiverio en el Serpentario de Medicina Tropical, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente. Los venenos ordeñados manualmente fueron desecados en un liofilizador (Labconco®) y almacenados a -20°C (Whirlpool®). Antes de su uso, fueron pesados en balanza analítica (Satorius®) y luego reconstituidos en solución salina (0,9% m/v) y mantenidos en frío durante la

experimentación para evaluar sus actividades biológicas (*in vitro* e *in vivo*).

Ratones

Se utilizaron ratones homocigotos, hembra C57BL/6, de 20-24 g de peso (adquiridos en el Bioterio del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas). Los animales fueron mantenidos utilizando ciclos de luz natural, temperatura ambiente y alimentación e hidratación *ad libitum*. Se siguieron los principios éticos de experimentación con animales en concordancia con las pautas de la Organización Mundial de la Salud para la caracterización y estandarización de venenos y antivenenos (WHO 1981).

Actividad biológica del veneno

Determinación de la dosis letal cincuenta (DL₅₀) y signos de toxicidad aguda

El veneno de los ejemplares adultos y juveniles de *B. venezuelensis* se inyectó, por vía intraperitoneal (vip), en ratones C57BL/6 con una microjeringa Hamilton® de 50 µL de capacidad. Los signos clínicos de toxicidad aguda experimental fueron observados durante una hora y tabulados cronológicamente. Para cada grupo de veneno se utilizó un ratón control negativo (el cual no desarrolló ninguna manifestación clínica de toxicidad aguda posterior a la inyección de 20 µL de solución fisiológica por vip).

La DL₅₀, para 60 minutos de observación, se determinó por el método de Dixon y Mood (1948) modificado según Sevcik (1987) (De Sousa *et al.* 2009, 2010). En el primer animal, se utilizó una dosis inicial de: $X_1 = \text{Anti-log } 1 = 10 \mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$ de ratón (donde el *Anti-log* es el antilogaritmo). Si el primer animal respondió con la muerte, el segundo ratón recibió un *Anti-log* de la dosis: $X_2 = \text{Anti-log Dosis}(X_1) - d$ (d valor constante fijado en 0,05). Si el primer animal se mantuvo vivo, entonces el segundo ratón recibió un *Anti-log* de: $X_2 = \text{Anti-log Dosis}(X_1) + d$. El procedimiento continuó y la dosis del siguiente animal fue: $X_{m+1} = X_m - d$ (si el animal m respondió con la muerte) o $X_{m+1} = X_m + d$ (si el ratón m se mantuvo vivo). Para el cálculo de la DL₅₀ y para determinar la frecuencia de mortalidad (en la corrida válida) se eliminaron las dosis administradas antes de obtener el primer punto de inflexión (De Sousa *et al.* 2009, 2010).

El índice de variabilidad (IV) de la DL₅₀ fue calculado según De Sousa *et al.* (2010) como: $IV =$

$[(DL_{50}, \text{ límite superior} - DL_{50}, \text{ límite inferior} / \text{Mediana de la } DL_{50}) \times 100]$.

Efectos proteolítico y procoagulante

Para la valoración de los efectos proteolítico y procoagulante se usaron diluciones de veneno fresco de adultos y juveniles. Para el proteolítico se empleó el método de actividad de gelatinasa de Huang y Pérez (1980). Para ello, se utilizaron placas radiográficas veladas. Para comparar el efecto coagulante (por el método manual) se preparó una dilución 1:20 de cada veneno. Se tomó una muestra de sangre humana y luego el plasma se separó por centrifugación a 3.500 g por 10 minutos. Posteriormente, alícuotas de 100 µL de plasma en tubos Eppendorf de 1,5 mL fueron incubadas a 37°C en baño de maría por 1 minuto. Se agregó consecutivamente, en cada tubo, 10 µL de solución de veneno diluido (1:20) y se midió el tiempo de coagulación del plasma en segundos. El procedimiento se repitió 10 veces para cada veneno y se compararon los promedios.

Se utilizó un control con 100 µL de plasma y 10 µL de Trombina Hasina C Plus (trombina bovina liofilizada), dando un tiempo de coagulación de 13 segundos (los valores de referencia en pacientes normales usando el método manual, oscilan entre 13 y 17 seg, para 4,0 UNIH/mL de trombina bovina liofilizada).

Procesamiento estadístico

Se calculó la mediana de la DL₅₀, según Hodges y Lehmann (1963), y sus límites de confianza al 95%. La diferencia entre las medianas fue evaluada mediante la técnica de análisis de variancia de Kruskal-Wallis (Kruskal y Wallis 1952), considerando un nivel de significación $p < 0,05$. Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa estadístico V-8.2 desarrollado por el Dr. Carlos Sevcik, Laboratorio de Neurofarmacología Celular, Centro de Biofísica y Bioquímica, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Caracas, Venezuela.

Para comparar medias se utilizó t de Student, considerando un nivel de significación $p < 0,05$ (Spiegel 1991).

RESULTADOS

Dosis letal cincuenta (DL₅₀)

Los ratones utilizados para establecer la DL_{50} del veneno, obtenido de los ejemplares adultos, de *B. venezuelensis* correspondieron con los de la corrida válida ($R_6 \rightarrow R_{14}$; [$n = 9$]) más el punto final (R_{15} ; [$n = 1$]) (Fig. 1). El punto de inflexión se ubicó en R_6 con la dosis de $17,78 \mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$ de ratón. La DL_{50} (expresada en $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$) del veneno de *B. venezuelensis* de ejemplares adultos, durante los 60 minutos de observación, fue de $15,84$ ($14,98$ - $16,81$) $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ de ratón. Para el veneno de los juveniles la corrida válida se inició en R_2 ($R_2 \rightarrow R_{13}$; [$n = 12$]) más el punto final (R_{14} ; [$n = 1$]) (Fig. 1). El punto de inflexión se ubicó en R_2 con la dosis de $8,91 \mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$ de ratón. La DL_{50} , fue de $8,43$ ($7,94$ - $8,91$) $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ de ratón. La comparación indicó que la DL_{50} del veneno de los ejemplares juveniles fue

significativamente menor ($KW = 17,28$; $p = 0,00018$) que la de los ejemplares adultos de *B. venezuelensis*; evidenciando mayor potencia.

La cantidad de veneno utilizado de los ejemplares adultos, en la corrida no válida, fue de $1,02 \text{ mg}$ y en la válida de $3,45 \text{ mg}$ para un total de veneno utilizado de $4,47 \text{ mg}$. Para el veneno de los juveniles se utilizó, en la corrida no válida, $0,19 \text{ mg}$ y en la válida $2,13 \text{ mg}$ para un total de $2,32 \text{ mg}$.

El índice de variabilidad para la DL_{50} del veneno de los ejemplares adultos fue de $IV = [(16,81 - 14,98)/15,84] \times 100 = 11,6\%$ y para los juveniles el $IV = [(8,91 - 7,94)/8,43] \times 100 = 11,5\%$.

Figura 1. Comparación de la Dosis Letal Cincuenta (DL_{50}) del veneno de ejemplares adultos y juveniles de *Bothrops venezuelensis*, por vip, en el modelo mürido C57BL/6. Las flechas indican el punto de inflexión e inicio de los datos válidos para el cálculo de la DL_{50} . Los resultados se presentan como las medianas y sus límites para 95% de confianza (entre paréntesis). Los cuadros representan el veneno de ejemplares adultos: DL_{50} , vip, 60 minutos = $15,84$ ($14,98$ - $16,81$) $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ de ratón. Los círculos representan el veneno de ejemplares juveniles: DL_{50} , vip, 60 minutos = $8,43$ ($7,94$ - $8,91$) $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ de ratón. $p = 0,000001$. Dosis administradas en $\mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$ de ratón.

Letalidad de los venenos y signos de toxicidad aguda

La Tabla 1 presenta la frecuencia de mortalidad obtenida en los ratones de la secuencia válida para determinar la DL_{50} del veneno de los ejemplares adultos y juveniles de *B. venezuelensis*. Con el veneno de los ejemplares adultos murieron cinco ratones: tres ($60,0\%$) con la dosis de $17,78 \mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$ ratón y dos con $15,84 \mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$ ratón. Para el veneno de los juveniles: murieron seis ratones. El $50,0\%$ de las muertes ocurrió cuando se administró la dosis de

$8,91 \mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$ ratón, el $33,3\%$ con $7,94$ y el $16,7\%$ con $10,00 \mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$.

Durante el periodo de observación se evidenciaron 11 y 14 signos clínicos de toxicidad aguda experimental en los ratones luego de la inyección del veneno de adultos y juveniles, respectivamente (Tabla 2). El tiempo de aparición de los signos fue paulatino y variable entre ambos venenos. Los signos de aparición precoz, en el 100% de los animales inyectados, fueron hiperactividad inicial seguida de hipoactividad, debilidad muscular, hiperextensión de la cola y

temblores. Hiperactividad resultó ser siempre el primer signo en aparecer, seguido de hipoactividad, en rango de uno a dos minutos ulterior a la inyección del veneno y sucesivamente, fascies tóxica, respiración torácica superficial, secreción ocular, respiración abdominal superficial y defecación pastosa con moco. Los signos tardíos, aparecieron luego de 20 minutos, y consistieron en: marcha atáxica, respiración forzada, hipotonía o parálisis del tren anterior y/o posterior además de convulsiones. Las alteraciones de la respiración caracterizadas por la presencia de periodos de apnea y, adicionalmente, convulsiones tónico-clónicas, siempre se asociaron con la muerte provocada por la toxicidad del veneno. Una pequeña proporción de

los ratones inyectados (n = 3) con el veneno de los juveniles desarrollaron exoftalmos, opistótonos y hemorragia (por la vía de administración del veneno). La mediana para el tiempo de muerte cuando los ratones fueron inyectados con veneno de juveniles fue 49,5 min con rango entre 43,0-54,5 min, los inyectados con el de adultos fue de 50,0 min con rango entre 37,5-55,0 min, sin diferencias significativas entre ellas ($p > 0,05$).

La necropsia de los ratones inyectados con una DL₅₀ del veneno de adultos o juveniles, demostró hemorragia masiva peritoneal para ambos venenos (Fig. 2).

Tabla 1. Frecuencia de mortalidad en ratones C57BL/6 inyectados con el veneno de juveniles o adultos de *Bothrops venezuelensis* (datos válidos obtenidos luego del punto de inflexión).

Veneno	Frecuencia de muerte							
	Juveniles (n = 6; 100%)				Adultos (n = 5; 100%)			
Dosis (Anti-Log)	0,85	0,90	0,95	1,00	1,10	1,15	1,20	1,25
Dosis (µg.g ⁻¹)	7,08	7,94	8,91	10,0	12,59	14,12	15,84	17,78
Proporción	0/6	2/6	3/6	1/6	0/5	0/5	2/5	3/5
%	0,0	33,3	50,0	16,7	0,0	0,0	40,0	60,0

Tabla 2. Signos clínicos de toxicidad aguda experimental inducidos por la administración intraperitoneal del veneno de ejemplares adultos y juveniles de *Bothrops venezuelensis* en ratones C57BL/6.

Signos clínicos de toxicidad aguda experimental causados por el veneno de <i>Bothrops venezuelensis</i>	
Ejemplares adultos	Ejemplares juveniles
Hipoactividad	Hipoactividad
Debilidad muscular	Debilidad Muscular
Hiperextensión de cola	Hiperextensión de cola
Temblores	Temblores
Parálisis del tren posterior	Parálisis del tren posterior
Alteraciones respiratorias: taquipnea, apnea	Alteraciones respiratorias: taquipnea, apnea
Defecación (pastosa, con moco)	Defecación (pastosa, con moco)
Micción	Micción
Marcha atáxica	Marcha atáxica
Secreción ocular	Secreción ocular
Convulsiones	Exoftalmos
Muerte	Hiperextensión columna vertebral: opistótonos
	Hemorragia por vía de administración
	Convulsiones
	Muerte

Figura 2, Necropsia de ratones C57BL/6 inyectados con el veneno de *Bothrops venezuelensis*, por vía intraperitoneal. *a*) Ratón inyectado con el veneno de ejemplares juveniles, *b*) control inyectado con solución salina al 0,9% (m/v) y *c*) ratón inyectado con el veneno de ejemplares adultos. En los ratones inyectados con el veneno de *Bothrops venezuelensis* (*a* y *c*) se observa hemorragia masiva peritoneal. Compárese con el ratón (*b*) inyectado con solución salina.

Figura 3. Efecto proteolítico del veneno de *Bothrops venezuelensis* sobre placas radiográficas veladas. *a*). Veneno de ejemplares adultos. *b*). Veneno de juveniles.

Efectos proteolítico y procoagulante

La evaluación del efecto proteolítico del veneno (adultos y juveniles) sobre la película de gelatina, indicó que en ambos el control efectuado con el veneno puro provocó hidrólisis de la película (a diferencia del control realizado con solución

fisiológica). En la placa con el veneno de los ejemplares adultos, todas las diluciones realizadas (desde 1:2 hasta 1:256) provocaron hidrólisis de la película de gelatina. En cambio las diferentes diluciones de veneno de los juveniles provocó hidrólisis de gelatina hasta la dilución 1:8 (Fig. 3).

En la Tabla 3 se presentan los diferentes tiempos de coagulación del plasma sanguíneo inducido por el veneno de ejemplares adultos y juveniles de *B. venezuelensis*. Para los adultos, al igual que para los juveniles, se utilizaron diez muestras [cada una contenía 100 μ L de plasma humano y 10 μ L de veneno diluido (1:20)]. En promedio fue de 3,5 segundos para los juveniles y de 4 segundos para los adultos ($t = 0,985$; g.l. = 18, $p = 0,3506$). La diferencia entre ambos de 0,5 segundos, aunque no significativa, equivale a un 12,5% de mayor actividad procoagulante en el veneno de los juveniles.

Tabla 3. Datos para el cálculo del efecto procoagulante sanguíneo humano (método manual) inducido por el veneno de *Bothrops venezuelensis* de ejemplares adultos y juveniles.

Prueba Nº	Tiempo de coagulación (seg)	
	Adultos	Juveniles
1	3	6
2	5	5
3	3	3
4	5	3
5	5	4
6	4	3
7	3	3
8	3	3
9	6	3
10	3	2
Promedio	40/10 = 4,0	35/10 = 3,5

Control (100 μ L de plasma, 10 μ L de Trofombina Hasina C Plus) = 13 seg.

DISCUSIÓN

En general es amplio el conocimiento sobre los accidentes causados por distintas especies de *Bothrops*, en su ámbito de distribución geográfica, indicando que sus agresiones en el humano provocan efectos locales y sistémicos graves, principalmente coagulopatías con el posible desarrollo de lesión renal aguda (Rodríguez Sgrignolli *et al.* 2001). Sin embargo en este contexto, la información publicada sobre los aspectos ecoepidemiológicos, clínicos y sobre la evolución clínica de las mordeduras causadas específicamente por *B. venezuelensis* como agente etiológico es sumamente escasa en Venezuela (Rodríguez-Acosta *et al.* 2000, Fucks *et al.* 2020), así como el de su veneno, insuficientemente investigado desde el punto de vista de su farmacología, bioquímica y toxicología (López *et al.* 1999, Sánchez *et al.* 2014, Girón *et al.* 2018, Raventós *et al.* 2018).

Con el veneno de *B. venezuelensis* algunas investigaciones han establecido lo siguiente:

- López *et al.* (1999) determinaron actividades de proteasas (proteolítica), esterases y de fosfolipasa A₂ en el veneno de esta especie.
- Sánchez *et al.* (2014) aislaron fracciones en el veneno con un espectro amplio y abundante de proteínas que poseen variadas actividades biológicas (hemorrágicas, fibrinolíticas, procoagulantes, proteolíticas y de inhibición de la función plaquetaria).
- Girón *et al.* (2018) demostraron que la composición del veneno y los valores de LD₅₀ muestran una variabilidad geográfica considerable en el tramo central de la Cordillera de la Costa, en el centro norte de Venezuela.
- Raventós *et al.* (2018) evaluando el veneno (y sus fracciones) sobre el modelo del pez cebra [*Danio rerio*, organismo que representa un valioso modelo experimental (Butler *et al.* 2011)] demostraron que: 1) el veneno crudo y su fracción I poseen evidente actividad de metaloproteasas (hidrólisis de la placa de gelatina y alteración *in vivo* de la microvasculatura del globo ocular del pez) y ejercen compromiso sobre el sistema cardiovascular (incremento de la frecuencia y gasto cardiaco con la fracción I), 2) la fracción II posee actividad coagulante (verificada con la formación de una malla de fibrina en plasma humano pobre en plaquetas y la observación de formación de coágulo en el corazón del modelo animal) e induce compromiso del sistema cardiaco (disminución de la frecuencia y gasto cardiaco), 3) efectos del veneno sobre el sistema nervioso (con desarrollo de movimientos convulsivos en las larvas y alteración de los melanóforos) y 4) verificación de que las actividades enzimáticas fueron sensibles a los inhibidores EDTA o benzamidina.

El veneno de *B. venezuelensis*, como el de otros venenos bothrópicos, contiene numerosas proteínas que provocan, en las víctimas envenenadas, alteraciones hemostáticas en las plaquetas, los sistemas de coagulación y fibrinólisis, así como efectos proteolíticos y necrosis de tejidos que provocan síndrome hemorrágico y muerte tisular (Gutiérrez *et al.* 2009, Sánchez *et al.* 2009, Rengifo-

González y Rodríguez-Acosta 2019). Los efectos observados en este trabajo con el veneno de *B. venezuelensis* (tanto de ejemplares adultos como de juveniles) sugiere, entre otros componentes, la presencia de estas proteínas con actividad enzimática de fosfolipasa A2, metaloproteinasas e hialuronidasas (López *et al.* 1999) y la existencia de proteínas similares a la trombina y activadores del factor X causantes de síndrome hemorrágico (Sánchez *et al.* 2014).

Para varios grupos taxonómicos (artrópodos y vertebrados, entre otros) se ha demostrado que la composición del veneno puede variar geográficamente y de forma notable entre una misma población o entre poblaciones de una misma especie, así como entre los grupos de edad de una misma especie o entre sus sexos (Surm y Moran 2021). Surm y Moran (2021) han indicado que la síntesis y almacenamiento del veneno es dinámico a lo largo de la historia de vida de los animales venenosos, experimentando modificaciones bioquímicas y toxinológicas que coinciden con cambios en sus interacciones bióticas. Estas interacciones conllevarían a la presencia de distintos niveles de complejidad con expresión de múltiples variaciones en los perfiles de veneno en diferentes etapas del desarrollo del animal. Las variaciones geográficas y ontogénicas del veneno se han demostrado para diversas especies de *Bothrops* (*B. asper*, *B. atrox*, *B. jararaca*, *B. venezuelensis*) en varios países suramericanos (Meier 1986, Furtado *et al.* 1991, Saldarriaga *et al.* 2003, Antunes *et al.* 2010, Dias *et al.* 2010, Zelanis *et al.* 2010, de Morais-Zani *et al.* 2013, Girón *et al.* 2018, Surm y Moran 2021). Además se han demostrado diferencias ontogénicas en toxicidad cuando se compararon los venenos de hembras adultas (madres) y su descendencia (recién nacidos/juveniles) (Furtado *et al.* 1991).

En concordancia con lo anterior expuesto, Girón *et al.* (2018) indicaron que la composición y los valores de LD₅₀ del veneno de ejemplares de *B. venezuelensis*, en el territorio venezolano [tramo central de la Cordillera de la Costa (Distrito Capital y los estados Aragua y Miranda)], muestran una variabilidad geográfica relevante. Con este trabajo, se demuestra la existencia de diversidad en toxicidad ontogénica para el veneno de esta especie, resultado que se sumaría a la variabilidad geográfica ya demostrada por Girón *et al.* (2018).

Varios investigadores han indicado que los venenos de algunas serpientes juveniles de *Bothrops* contienen mayores cantidades de activadores del

factor II y del factor X que el de los especímenes adultos, dando como resultado mayor actividad hemorrágica y mayor actividad de coagulación intravascular diseminada (Furtado *et al.* 1991). La actividad de hialuronidasa, actividad de fosfolipasa A2, así como la actividad de agregación plaquetaria es notablemente más alta en algunas muestras de venenos juveniles (Antunes *et al.* 2010). López-Lozano *et al.* (2002), con el veneno de *B. atrox*, señalaron que la actividad coagulante del plasma es mucho más alta, cuando es inducida por el veneno de juveniles y subadultos que por el veneno de los adultos. Los investigadores indicaron que la eficacia del veneno en la coagulación de la sangre, se debe a que éste ejerce una acción coagulante sobre el plasma sanguíneo actuando sobre los factores X y I de la cascada de coagulación.

El cálculo de la DL₅₀ es esencial para la estandarización de los venenos y antivenenos de origen animal. Adicionalmente, aporta conocimientos sobre la potencia y letalidad de los mismos (Sevcik 1987, De Sousa *et al.* 2009, 2010).

Rodríguez-Acosta *et al.* (2016) publicaron datos sobre DL₅₀ [determinadas por vía intravenosa para 24 horas de observación por el método de Spearman-Kärber (Finney 1978)] y de otras actividades biológicas del veneno de varias especies de serpientes venezolanas de los géneros *Bothrops* (*B. atrox*, *B. colombiensis*, *B. isabellae*), *Crotalus* (*C. durissus cumanensis*) y *Micrurus* (*M. isoazonus*) indicando variaciones geográficas en su toxicidad. Mientras que Sánchez *et al.* (2014) calcularon específicamente la DL₅₀ para el veneno de *B. venezuelensis* en 6,39 mg.kg⁻¹ de ratón. Esta dosis fue establecida por vía intravenosa, administrando diluciones seriadas de veneno de *B. venezuelensis* en la cola de ratones (BALB/c, cepa Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel") y la letalidad determinada para 48 horas de observación y calculada con el método de Spearman-Kärber (Finney 1978).

En el presente trabajo se utilizó el método de Dixon y Mood (1948) modificado según Sevcik (1987) para determinar la DL₅₀ (para una hora de observación) del veneno de los ejemplares adultos y juveniles de *B. venezuelensis*. El método original de Dixon y Mood (1948) establece el uso de la media para el cálculo de la DL₅₀; mientras que Sevcik (1987) recomienda la mediana valorada por el método estadístico no paramétrico de Hodges y Lehmann (y sus límites de confianza al 95%) para este cálculo. Según Sevcik (1987) la técnica

secuencial de Dixon y Mood (1948) es menos limitada y más simple de analizar estadísticamente.

El método de Dixon y Mood (1948) modificado (Sevcik 1987) proporcionó ventajas, tales como: menor número de animales de experimentación, ahorro de material biológico y mayor facilidad para analizar los resultados (De Sousa *et al.* 2009, 2010). Hasta el presente, este método no se ha utilizado para determinar la DL_{50} del veneno de otras especies venezolanas de serpientes (Serpentes, Viperidae). Sin embargo, se ha aplicado para establecer la potencia del veneno de algunos escorpiones (Scorpiones, Buthidae) de la región nororiental de Venezuela: *Tityus gonzalespongai* (De Sousa *et al.* 2009) y *Tityus nororientalis* (De Sousa *et al.* 2010), similarmente utilizando la vip, en ratones hembra C57BL/6, y con un período de observación establecido para 60 minutos. En estas condiciones para *T. gonzalespongai* la DL_{50} fue 11,91 (11,22-12,59) $mg.kg^{-1}$ (De Sousa *et al.* 2009) y para *T. nororientalis* 9,46 (8,91-9,46) $mg.kg^{-1}$ (De Sousa *et al.* 2010). En este trabajo se demostró que el veneno de los juveniles de *B. venezuelensis* [8,43 (7,94-8,91) $mg.kg^{-1}$ de ratón] fue significativamente más potente que el de los adultos [15,84 (14,98-16,81) $mg.kg^{-1}$ de ratón].

Los signos de toxicidad aguda que predominaron en los animales de experimentación, después de la administración del veneno de las serpientes adultas y juveniles en este trabajo, tienen su explicación fisiopatológica con base en las acciones coagulante y proteolítica del mismo. En este sentido, la acción del efecto coagulante, activa el factor X (protrombina) y el factor I (fibrinógeno), responsables de la coagulación sanguínea, lo que conllevaría a una disminución de las plaquetas y de los factores V y VII, provocando coagulación intravascular diseminada con depósitos de microtrombos en las paredes capilares, suscitando así a la incoagulabilidad sanguínea, lo cual ocasionaría insuficiencia renal aguda y hemorragias múltiples. Además de su acción proteolítica, algunos de los constituyentes del veneno producen reacción inflamatoria con destrucción de tejidos por necrosis vascular, y su efecto vasculotóxico origina lesiones endoteliales que permiten la extravasación sanguínea o hemorragias sin necesidad de estar presentes las alteraciones de la coagulación (Furtado *et al.* 1991, Gutiérrez *et al.* 2009, Sánchez *et al.* 2009, 2014, Rengifo-González y Rodríguez-Acosta 2019).

Muchos componentes del veneno de serpientes, como las metalo- y las serino proteasas producen

hemorragia local por acciones directas o indirectas sobre las membranas de los vasos sanguíneos (Rodríguez-Acosta *et al.* 1995, Rengifo-González y Rodríguez-Acosta 2019). El efecto característico de las metaloproteasas (actividad demostrada en la placa de gelatina) es la hemorragia local, la cual se encuentra asociada a su capacidad proteolítica. La hemorragia local se produce cuando la enzima hidroliza componentes de la membrana basal causando daño a la integridad de los vasos capilares, lo cual provoca distensibilidad y debilitamiento del vaso, que por las fuerzas hemodinámicas que operan en el interior de la microvasculatura, inducen finalmente a la interrupción de la integridad y extravasación de los componentes sanguíneos (Butler *et al.* 2011). Raventós *et al.* (2018) demostraron que el veneno de *B. venezuelensis* se caracteriza por tener gran actividad proteolítica, la cual está relacionada principalmente con enzimas metaloproteasas, dependientes de zinc y por ende pueden ser inactivadas por quelantes de iones metálicos, como el EDTA. Tal como demostraron los autores, su actividad causó compromiso en el globo ocular del pez cebra provocando daño interno en la arquitectura vascular (por acción de las enzimas metaloproteasas) específicamente sobre la membrana basal con liberación de su contenido (hemorragia), dando como resultado daño interno con modificación del volumen ocular y, por tanto, cambio morfológico en el ojo.

Respecto a la actividad coagulante, Raventós *et al.* (2018) indicaron que las serinoproteasas son enzimas que están presentes en el veneno de *B. venezuelensis*. Se relacionan con alteraciones en el sistema hemostático, debido a su actividad procoagulante, que lleva a la formación de trombos o coágulos (observados a nivel cardíaco en las larvas de pez cebra tratadas con la fracción II del veneno). Este proceso ocurre por la polimerización de las cadenas de fibrinógeno, que da lugar a la formación de coágulos de fibrina (Kornalik 1990, Sánchez *et al.* 2014). Varios autores han indicado (Kornalik 1990, Sánchez *et al.* 2014, Raventós *et al.* 2018) que la formación de coágulos se puede dar por activación de diferentes rutas, por ejemplo, las serinoproteasas pueden activar el factor X de la coagulación, el factor V o protrombina, o simplemente actúan como una enzima tipo trombina cuyo resultado final concurriría en la formación de la malla de fibrina (Sánchez *et al.* 2014).

En la literatura médica es prácticamente inexistente la información publicada con respecto al curso clínico de toxicidad aguda causada etiológicamente por el veneno de *B. venezuelensis*

en víctimas humanas. Sin embargo, Rengifo-González y Rodríguez-Acosta (2019) han indicado que la hemorragia es una manifestación común en humanos y animales tras la mordedura de esta especie. Fuchs *et al.* (2020) describieron un caso clínico de envenenamiento potencialmente mortal en un paciente masculino de 55 años (ocurrido en Europa como un evento insólito) causado por un ejemplar juvenil macho de *B. venezuelensis* mantenido en cautiverio como especie exótica de colección. Los hallazgos iniciales de laboratorio en el paciente revelaron sangre incoagulable con niveles bajos de fibrinógeno y factor V. El paciente fue tratado con antiveneno equino polivalente (10 viales de Antivipmyn®, Instituto Bioclon, México, elaborado a partir del veneno de *B. asper*, *Crotalus atrox*, *C. scutulatus* y *C. durissus durissus*). Posteriormente desarrolló, al segundo día, signos de coagulación intravascular diseminada compensada, incluyendo hemólisis microangiopática y trombocitopenia grave. Lesión renal aguda con hematuria macroscópica y sobrecarga de líquidos, englobando edema tisular periférico, derrame pleural y edema pulmonar que resultó en insuficiencia respiratoria. El paciente se recuperó y fue dado de alta con creatinina moderadamente elevada (238 $\mu\text{mol/L}$) luego de 16 días de hospitalización.

Es importante comentar que los ejemplares juveniles de *Bothrops* (en este caso *B. venezuelensis*), se alimentan principalmente de pequeños anfibios, especialmente ranas, a diferencia de los adultos que se alimentan de roedores (Natera Mumaw *et al.* 2015). Debido a que las ranas son animales de sangre fría (poiquilotermos), su proceso de muerte es relativamente lento, en comparación con los ratones, lo que podría explicar que el potencial biológico del veneno de los juveniles sería más elevado, especialmente en su acción coagulante, que es causante de la muerte inmediata. Por otro lado la cantidad de veneno que estas serpientes inyectan se encuentra en correspondencia con su tamaño, es decir, los ejemplares jóvenes inyectan pequeñas cantidades de veneno en su presa, por lo tanto, necesitan de un veneno más activo y potente en contraste con los adultos. Desde el punto de vista médico, estos resultados podrían tener un significado clínico relevante en el sentido que en aquellos casos de envenenamiento en los que sea posible capturar la serpiente (viva o muerta), el equipo médico puede anticipar los probables efectos tóxicos en el paciente (si se trata de un ejemplar juvenil) esperando alteración más rápida de los tiempos de coagulación y posiblemente efectos locales más intensos como edema, flictenas y

hematomas. En consecuencia, sería posible planificar un seguimiento más cercano de la evolución del cuadro clínico haciendo énfasis en la vigilancia de estas manifestaciones clínicas.

Finalmente, este trabajo aporta nuevos conocimientos para esta especie de importancia médica en el territorio venezolano, cuyo veneno ha sido insuficientemente investigado. En tal sentido, se demuestra que el veneno de *B. venezuelensis* (ejemplares adultos y juveniles) ocasionó efectos de toxicidad aguda en los ratones C57BL/6, ejerciendo acción proteolítica, procoagulante y vasculotóxica.

Los signos clínicos de toxicidad de ambos venenos fueron progresivos (iniciando con hiperactividad seguida de hipoactividad y finalmente convulsiones con alteraciones de la respiración).

La diferencia entre las DL_{50} indicó que el veneno de los juveniles fue significativamente más potente [8,43 (7,94-8,91) mg.kg^{-1}] que el de adultos [15,84 (14,98-16,81) mg.kg^{-1}]. Además la acción coagulante inducida por el veneno de los juveniles (en el plasma sanguíneo humano) mostró que tiende a coagular la sangre con una velocidad ligeramente mayor que el veneno de los adultos, mientras que el efecto proteolítico del veneno de adultos (sobre la película proteica en las placas de radiografía y a diferentes diluciones) fue más elevada.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANTUNES TC, YAMASHITA KM, BARBARO KC, SAIKI M, SANTORO ML. 2010. Comparative analysis of newborn and adult *Bothrops jararaca* snake venoms. *Toxicon*. 56(8):1443-1458.
- BENÍTEZ J, RIFAKIS P, VARGAS J, CABANIEL G, RODRÍGUEZ-MORALES A. 2007. Trends in fatal snakebites in Venezuela, 1995-2002. *Wilderness Environ. Med.* 18(3):209-213.
- BUTLER MG, GORE AV, WEINSTEIN BM. 2011. Zebrafish as a model for hemorrhagic stroke. *Methods Cell Biol.* 105:137-161.
- CALVETE JJ, BORGES A, SEGURA A, FLORES-DÍAZ M, ALAPE-GIRÓN A, GUTIÉRREZ JM, DIEZ N, DE SOUSA L, KIRIAKOS D, SÁNCHEZ E, FAKS J, ESCOLANO J, SANZ L. 2009. Snake venomics and antivenomics of *Bothrops colombiensis*, a medically important pitviper of the *Bothrops atrox-asper* complex endemic to Venezuela:

- Contributing to its taxonomy and snakebite management. *J. Proteomics*. 72:227-240.
- CAMPBELL J, LAMAR W. 2004. The venomous reptiles of the western hemisphere. Cornell University Press, Ithaca, New York, USA, pp. 528.
- CHIPPAUX JP. 2017. Incidence and mortality due to snakebite in the Americas. *PLoS Negl. Trop. Dis.* 11:e0005662.
- DE MORAIS-ZANI K, GREGO KF, TANAKA AS, TANAKA-AZEVEDO AM. 2013. Proteomic analysis of the ontogenetic variability in plasma composition of juvenile and adult *Bothrops jararaca* snakes. *Int. J. Proteomics*. 135709.
- DE SOUSA L, PARRILLA-ÁLVAREZ P, PÉREZ DI GAETA P, ROMERO L, QUIROGA M. 2009. Evaluación de la actividad biológica del veneno de *Tityus gonzalespongai* (Scorpiones, Buthidae) en ratones C57BL/6. *Saber*. 21(1):47-59.
- DE SOUSA L, BORGES A, VÁSQUEZ-SUÁREZ A, OP DEN CAMP HJM, CHADEE-BURGOS RI, ROMERO-BELLORÍN M, ESPINOZA J, DE SOUSA-INSANA L, PINO-GARCÍA O. 2010. Differences in venom toxicity and antigenicity between females and males *Tityus nororientalis* (Buthidae) scorpions. *J. Venom Res.* 1:61-70.
- DE SOUSA L, BASTOURI-CARRASCO J, MATOS M, BORGES A, BÓNOLI S, VÁSQUEZ-SUÁREZ A, GUERRERO B, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2013. Epidemiología del ofidismo en Venezuela (1996-2004). *Invest. Clin.* 54(2):123-137.
- DE SOUSA L, BORGES A, AVELLANEDA E, BÓNOLI S, MATOS M, PARRILLA-ÁLVAREZ P. 2014. Mortalidad causada por animales venenosos en Venezuela: 1980-1999. *Saber*. 26(4):441-457.
- DE SOUSA L, BORGES A, BADELL-LARA M, D'ONOFRIO-PASAPORTE M, DI CAMPLI-ZAGHLUL M, DÍAZ-ORTEGA A, GARCÍA-ROMERO F, MACHADO-VILLARREAL V. 2016. Morbilidad causada por contacto con animales en Venezuela (2005-2009). *Saber*. 28(4):865-871.
- DE SOUSA L, BORGES A, DE SOUSA-INSANA E, VÁSQUEZ-SUÁREZ A. 2021. Mortalidad causada por animales venenosos en Venezuela (2000-2009): nuevo patrón epidemiológico. *Biomédica*. 41(1):29-40.
- DIAS GS, KITANO ES, PAGOTTO AH, SANTANNA SS, ROCHA MM, ZELANIS A, SERRANO SM. 2013. Individual variability in the venom proteome of juvenile *Bothrops jararaca* specimens. *J. Proteome Res.* 12(10):4585-4598.
- DIXON WJ, MOOD AM. 1948. A method for obtaining and analyzing sensitivity data. *J. Am. Statist. Ass.* 43(241):109-126.
- EWEL J, MADRIZ A, TOSSI E. 1968. Zonas de vida de Venezuela. Memoria explicativa sobre el mapa ecológico. Ministerio de Agricultura y Cría, Dirección de Investigación, Caracas, Venezuela, pp. 265.
- FINNEY D. 1978. Alternative methods of analysis for quantal responses. In: FINNEY D. (Ed.), *Statistical Method in Biological Assay*. Charles Griffin, London, UK, pp. 508.
- FUCHS J, FABER K, TUCHSCHERER DT, TSAKIRIS DA, WEILER S, HOFER KE. 2020. Bite by a juvenile *Bothrops venezuelensis* (Venezuelan lancehead) resulting in severe envenomation: A case report. *Toxicon*. 180: 39-42.
- FURTADO MF, MARUYAMA M, KAMIGUTI AS, ANTONIO LC. 1991. Comparative study of nine *Bothrops* snake venoms from adult female snakes and their offspring. *Toxicon*. 29(2):219-226.
- GIRÓN ME, PADRÓN V, RAMOS MI, SÁNCHEZ EE, GUERRERO B, GARCÍA A, UZCÁTEGUI NL, NAVARRETE LF, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2018. Intraspecies geographical variability in the South American tigrá mariposa (*Bothrops venezuelensis* Sandner 1952) snake venom activities. *Toxicon*. 144 :23-33.
- GIRÓN ME, PINEDA M, RAMOS M, DÍAZ E, AGREDA M, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2019. Caracterización bioquímica de una fracción con actividad hemorrágica obtenida del veneno de *Bothriopsis medusa* (Serpentes, Viperidae). *Saber*. 31:324-335.
- GREGORIANI T, DE SOUSA L. 2005. Sima Talpa *Bothrops*, serranía del Turimiquire, estado Anzoátegui, Venezuela. *Saber*. 17(1):84-87.

- GREGORIANI T, DE SOUSA L, VELÁSQUEZ H, HERNÁNDEZ A, MORENO J, GUARIMATA A, CÁRDENAS G, VÁSQUEZ F. 2007. Sima Los Escorpiones, serranía del Turimiquire, municipio Sotillo, estado Anzoátegui, Venezuela. *Saber*. 19(2):183-191.
- GREGORIANI T, HERNÁNDEZ A, LÁREZ L, CORONEL F, DE SOUSA L. 2008. Nuevo registro de profundidad para la sima Los Escorpiones, con record venezolano. *Saber*. 20(3):383-387.
- GUTIÉRREZ JM, ESCALANTE T, RUCAVADO A. 2009. Experimental pathophysiology of systemic alterations induced by *Bothrops asper* snake venom. *Toxicon*. 54(7):976-987.
- HODGES JL, LEHMANN EL. 1963. Estimation of location based on ranks. *Ann. Math. Statist.* 34(2):598-611.
- HUBER O, ALARCÓN C. 1988. Mapa de vegetación de Venezuela. MARNR, Dirección de Cartografía Nacional, Caracas, Venezuela. Escala 1:2.000.000, 95 x 70,5 cm.
- KORNALIK F. 1990. Toxins affecting blood coagulation and fibrinolysis. *Handbook of Toxicology*, Marcel Dekker, New York, USA, pp. 697-709.
- KRUSKAL WH, WALLIS WA. 1952. Use of ranks in one-criterion variance analysis. *J. Am. Stat. Assoc.* 47(260):583-621.
- LANCINI A. 1986. Serpientes de Venezuela. 2^{da} Edición. Ernesto Armitano Editores, Caracas, Venezuela, pp. 262.
- LÓPEZ JC, VARGAS AM, SCANNONE H, FERNÁNDEZ Y. 1999. Estudio cromatográfico, electroforético y enzimático del veneno total y fracción I de la serpiente venezolana *Bothrops venezuelensis* (tigra mariposa). *Rev. Cient. FCV-LUZ*. 9(4):314-320.
- LÓPEZ-LOZANO JL, DE SOUSA MV, RICART CA, CHÁVEZ-OLORTEGUI C, SANCHEZ E, MUNIZ EG, BÜHRNHEIM PF, MORHY L. 2002. Ontogenetic variation of metalloproteinases and plasma coagulant activity in venoms of wild *Bothrops atrox* specimens from Amazonian rain forest. *Toxicon*. 40(7):997-1006.
- MANZANILLA J, LA MARCA E, JOWERS M, SÁNCHEZ D, GARCÍA PARÍS M. 2005. Un nuevo *Mannophryne* (Amphibia: Anura: Dendrobatidae) del macizo del Turimiquire, noreste de Venezuela. *Herpetotrópicos*. 2(2):105-113.
- MARCUSSI S, STÁBELI RG, SANTOS-FILHO NA, MENALDO DL, SILVA PEREIRA LL, ZULIANI JP, CALDERON LA, DA SILVA SL, ANTUNES LM, SOARES AM. 2013. Genotoxic effect of *Bothrops* snake venoms and isolated toxins on human lymphocyte DNA. *Toxicon*. 65: 9-14.
- MEIER J. 1986. Individual and age-dependent variations in the venom of the fer-de-lance *Bothrops atrox*. *Toxicon*. 24(1):41-46.
- MENDOZA JS, BERRIO V, GÓMEZ DA. 2012. Reptilia, Squamata, Viperidae, *Bothrops venezuelensis* Leybold, 1873: Distribution extension and first country record. *Check List*. 8(2):310-312.
- NATERA MUMAW M, ESQUEDA GONZÁLEZ L, CASTELAÍN FERNÁNDEZ M. 2015. Atlas serpientes de Venezuela: Una visión actual de su diversidad. *In: ESQUEDA GONZÁLEZ LF, DIAZ DE ESQUEDA M. (Ed.). Primera edición. Imprenta Dimacofi Negocios Avanzados, Santiago de Chile, Chile, pp. 456.*
- PARRA L, PEÑA J, RÍSQUEZ-PARRA A, ECHEZURIA L, RODRÍGUEZ-MORALES A. 2010. Trends in fatal snakebites in Venezuela, 2003-2007. *Int. J. Infect. Dis.* 14(Suppl. 1):e138.
- PINEDA ME, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2018. El impresionante universo de los venenos, su variabilidad bioquímica, hemostática y tóxica en las serpientes (Serpentes: Viperidae) *Porthidium* y *Bothrops*. *Saber*. 30:265-283.
- RAVENTÓS J, TORRES R, ÁLVAREZ M, GIRÓN ME, PERDOMO L, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2018. Aspectos bioquímicos y funcionales de la acción tóxica de proteasas del veneno de la serpiente tigra mariposa (*Bothrops venezuelensis*) sobre las estructuras anatómicas del pez cebrá (*Danio rerio*). *Saber*. 30:103-114.
- RENGIFO-GONZÁLEZ C, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2019. Serpientes, venenos y tratamiento médico en Venezuela. Segunda edición. Editorial Fondo de Publicaciones de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela [Amazon Publisher], pp. 272.

- RODRIGUES SGRIGNOLLI L, FLORIDO MENDES GE, CARLOS CP, BURDMANN EA. 2011. Acute kidney injury caused by *Bothrops* snake venom. *Nephron. Clin. Pract.* 119(2):c131-136.
- RODRÍGUEZ-ACOSTA A, MACHADO-ALLISON A. 1997. Animales ponzoñosos y venenosos de Venezuela. Litopar, Caracas, Venezuela, pp. 111.
- RODRÍGUEZ-ACOSTA A, MONDOLFI A, ORIHUELA A, AGUILAR M. 1995. ¿Qué hacer frente a un accidente ofídico? *Venediciones*, Caracas, Venezuela, pp. 46.
- RODRÍGUEZ-ACOSTA A, UZCÁTEGUI W, AZUAJE R, AGUILAR I, GIRÓN ME. 2000. Análisis clínico y epidemiológico de los accidentes por mordeduras de serpientes del género *Bothrops* en Venezuela. *Rev. Cubana Med. Trop.* 52(2):90-94.
- RODRÍGUEZ-ACOSTA A, SALAZAR AM, SALAZAR E, SANCHEZ EE, GIRÓN ME, AGUILAR I, VIVAS J, GUERRERO B. 2016. Sistema fibrinolítico: métodos de estudio y hallazgos en venenos de serpientes de los géneros *Bothrops*, *Crotalus*, *Micrurus* en Venezuela. *Saber.* 28(4):666-705.
- SALDARRIAGA MM, OTERO R, NÚÑEZ V, TORO MF, DÍAZ A, GUTIÉRREZ JM. 2003. Ontogenetic variability of *Bothrops atrox* and *Bothrops asper* snake venoms from Colombia. *Toxicon.* 42(4):405-411.
- SALGUEIRO LM, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2015. Un toque antiguo, quizás más o menos nuevo: reconsiderando los envenenamientos ofídicos y protectores naturales presentes en proteínas endógenas de mamíferos y reptiles. *Saber.* 27(3):372-390.
- SÁNCHEZ EE, RODRÍGUEZ-ACOSTA A, PALOMAR R, LUCENA SE, BASHIR S, SOTO JG, PÉREZ JC. 2009. Colombistatin: a disintegrin isolated from the venom of the South American snake (*Bothrops colombiensis*) that effectively inhibits platelet aggregation and SK-Mel-28 cell adhesion. *Arch. Toxicol.* 83(3):271-279.
- SÁNCHEZ EE, GIRÓN ME, UZCÁTEGUI NL, GUERRERO B, SAUCEDO M, CUEVAS E, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2014. Biochemical and biological characterization of lancehead (*Bothrops venezuelensis* Sandner 1952) snake venom from the Venezuelan Central Coastal range. *Bol. Malariol. Salud Amb.* 54(2):138-149.
- SEVCIK C. 1987. LD₅₀ determination: objections to the method of Beccari as modified by Molinengo. *Toxicon.* 25(7):779-783.
- SPIEGEL MR. 1991. Estadística. Segunda edición. McGraw Hill Interamericana, México DF, México, pp. 556.
- SURM JM, MORAN Y. 2021. Insights into how development and life-history dynamics shape the evolution of venom. *EvoDevo.* 12(2021):1.
- WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION). 1981. Progress in the characterization of venoms and standardization of antivenoms. WHO offset Publication. Geneva, pp. 58.
- ZELANIS A, TASHIMA AK, ROCHA MMT, FURTADO MF, CAMARGO ACM, HO PL, Serrano SM. 2010. Analysis of the ontogenetic variation in the venom proteome/peptidome of *Bothrops jararaca* reveals different strategies to deal with prey. *J. Proteome Res.* 9(5):2278-2291.